

Impacto do Programa “Nota Fiscal Gaúcha” nos Repasses Municipais de ICMS

Ana Luisa Moutinho

Roberto Silva da Penha

RESUMO

A nota fiscal eletrônica surge como uma forma prática de documentar as operações de prestação de serviços ou circulação de mercadorias, facilitando o acompanhamento pelo Fisco e simplificando para o contribuinte. Já o programa “Nota Fiscal Gaúcha” foi criado em 2012 e caracteriza-se como mais um incentivo à adoção do CPF na nota fiscal e, conseqüentemente, a arrecadação de impostos. O presente artigo visa verificar qual o impacto da implementação do Programa da Nota Fiscal Gaúcha, nos repasses estaduais de ICMS aos municípios do Rio Grande do Sul. O estudo foi embasado em uma metodologia quantitativa com estudos descritivos e regressões, explorando os 496 municípios, no período de 2009 a 2015, excluindo o ano de 2012, quando o programa foi criado, permitindo assim a comparação sem o efeito do programa, entre os anos de 2009 a 2011, e com o efeito do referido programa, no período de 2013 a 2015. Os dados foram coletados na Fundação de Economia e Estatística (FEE) e da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Analisando-se as correlações obtidas, percebe-se uma significância positiva do uso do CPF na nota fiscal com o IPM (índice percentual repassado a cada município através de sua aplicação no montante de 25% do ICMS recolhidos pelo estado e que são repassados aos municípios, respeitando o volume de entradas e saídas de comercializações em cada um dos municípios mineiros) (SEFAZ RS, 2018). Este estudo levantou a hipótese que as premiações do Programa da Nota Fiscal Gaúcha para as pessoas que informarem o CPF, proporcionaria um aumento da arrecadação do ICMS ao estado do Rio Grande do Sul e conseqüente aumento de repasse aos municípios gaúchos. Os testes de correlação evidenciaram que a inclusão da informação do CPF nas notas fiscais tem relação com o aumento do IPM e conseqüente aumento em termos monetários nos repasses do ICMS aos municípios. De forma similar, ao se comparar as NFes com inclusão da informação do CPF ao montante do ICMS, percebe-se uma significância no nível 1% desta correlação que confirma os dados anteriormente citados, provando-se um impacto positivo na arrecadação e repasse aos municípios gaúchos. Já para a análise de regressão, o banco de dados não atendeu aos pressupostos estatísticos, impossibilitando a aplicação da equação. Por fim, nota-se que estudos futuros poderiam por meio de testes estatísticos se aprofundarem nessa temática.

Palavras-Chave: Repasses Municipais; ICMS; Nota Fiscal Gaúcha.